

O‘ZBEKISTON MOLIYA BOZORIDA RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNI JORIY ETISH: JORIY HOLATI VA BOZOR TAHLILI

Nazarova Umida Mamadali qizi

Bank-moliya akademiyasi doktoranti, «O‘zsanoatqurilishbank» ATB
Bosh mutaxassisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240131>

***Annotatsiya.** So‘nggi yillarda raqamli moliyaviy xizmatlar global moliya bozorida asosiy tendensiyaga aylandi. Ularning afzalliklari orasida moliyaviy inklyuziya darajasini oshirish, tranzaksiyalar xarajatlarini kamaytirish, real vaqt rejimida hisob-kitoblarni amalga oshirish hamda moliya tizimida shaffoflikni ta‘minlash muhim o‘rin tutadi. Raqamli moliyaviy xizmatlarning rivojlanishi nafaqat moliya institutlari faoliyatini transformatsiya qilmoqda, balki iqtisodiyotning umumiy raqamlashtirilishiga, elektron tijoratning kengayishiga va aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga ham sezilarli hissa qo‘shmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** moliyaviy xizmatlar, raqamli texnologiyalar, to‘lov tizimlari.*

Moliyaviy xizmatlar – mijozlarning moliyaviy operatsiyalar va xizmatlar sohasidagi ehtiyojlarini qondirish uchun moliya institutlari tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar majmui. Bularga pul mablag‘larini saqlash va boshqarish, kreditlash, investitsiyalash, sug‘urtalash va boshqa turdagi moliyaviy operatsiyalar bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatish kiradi.

Moliyaviy xizmatlarning tadbirkorlikning alohida sohasi sifatida taqsimlanishi bozor iqtisodiyotining rivojlanishi va xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarni o‘z faoliyatini rivojlantirish uchun nafaqat moddiy, balki pul resurslari bilan ham ta‘minlash zarurati natijasida yuzaga keldi.

Ushbu xizmatlar korxonalar va jismoniy shaxslarga o‘z mablag‘larini samarali boshqarish, kredit va investitsiyalardan foydalanish, mulkiy manfaatlarini himoya qilish va moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash imkonini beradi. Ular, shuningdek, butun iqtisodiyotni rivojlantirish, mablag‘lar aylanmasini oshirish, investitsiya faolligini oshirish va korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.[1]

Moliyaviy xizmatlar tufayli bugungi kunda odamlar oson va tez moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishlari, bank kartalaridan foydalanishlari, onlayn-banking va boshqa zamonaviy usullardan – raqamli moliyaviy texnologiyalardan foydalanishlari mumkin.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda iqtisodiyotning turli tarmoqlariga, jumladan, moliya sektoriga raqamli texnologiyalar faol joriy etilmoqda. Raqamli moliyaviy xizmatlarga (RMX) qiziqish ortib borayotgani moliyaviy inklyuzivlikni oshirish, bank xizmatlari sifatini yaxshilash va iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish zarurati bilan bog‘liq.[2]

Globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida moliyaviy xizmatlar bozori keskin o‘zgarishlarga duch kelmoqda. An‘anaviy bank tizimi va moliyaviy institutlar raqamlashtirish jarayonlari ta‘sirida o‘z faoliyatini takomillashtirishga majbur bo‘lmoqda. Bugungi kunda moliyaviy xizmatlar sektori fintech kompaniyalari, sun‘iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar va blokcheyn texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida sezilarli o‘zgarishlarga uchramoqda.

Raqamlashtirish jarayoni moliyaviy xizmatlarning har tomonlama rivojlanishiga olib kelmoqda. Ushbu jarayon quyidagi jihatlarida muhim ahamiyat kasb etadi:

- moliyaviy xizmatlarning qulayligi – Mijozlar istalgan joydan, istalgan vaqtda xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
- xarajatlarni qisqartirish – Banklar va moliyaviy institutlar uchun operatsion xarajatlarni kamaytiradi.
- xavfsizlik va shaffoflik – Blokcheyn texnologiyasi orqali tranzaksiyalarni nazorat qilish osonlashadi.
- moliyaviy inklyuziya – Bank xizmatlaridan foydalanmaydigan aholining ham moliyaviy tizimga jalb qilinishiga yordam beradi.

Moliyaviy xizmatlarning raqamlashtirilishi natijasida yangi mahsulot va xizmatlar paydo bo‘ldi. Hozirgi kunda mijozlarning ko‘pchiligi mobil banking va elektron hamyonlardan foydalanadi. PayPal, Apple Pay, Google Pay kabi tizimlar global miqyosda keng tarqalgan bo‘lsa, O‘zbekistonda Payme, Click, Apelsin, Uzumpay kabi mahalliy to‘lov tizimlari mashhurlik kasb etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlariga ko‘ra, so‘nggi besh yil ichida raqamli tranzaksiyalarning barqaror o‘shishi kuzatilmoqda. 2024-yilda naqd pulsiz operatsiyalar hajmi o‘tgan yilga nisbatan 35 foizga oshdi. Katta yoshdagi aholining 70% dan ortig‘i mobil moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega.

Raqamli moliyaviy xizmatlarning asosiy yo‘nalishlari:

- Mobil banking va internet-banking (O‘zsanoatqurilishbank, Asakabank, Ipak yo‘li, Agrobank va boshqalar ilovalari orqali)
- Elektron hamyonlar (Payme, Click, Apelsin, Oson)
- P2P transferlari
- Onlayn kreditlash va mikromoliya
- Moliyaviy bozorlar (marketplays)

O‘zbekiston milliy to‘lov tizimlari iqtisodiyotni raqamlashtirish va naqd pulsiz hisob-kitoblarga o‘tishda muhim o‘rin tutadi. Quyida asosiy milliy to‘lov tizimlarining umumiy ko‘rinishi keltirilgan:

Nomi	Tavsif
Uzcard	Birinchi milliy to'lov tizimi 2004 yilda yaratilgan. Plastik kartalar, onlayn banking, mobil pul o'tkazmalarini qo'llab-quvvatlaydi. Banklar va fintech xizmatlari bilan integratsiyalashgan.
HUMO	2019 yilda Markaziy bank tomonidan yaratilgan milliy banklararo tizim. Uzcard bilan parallel ishlaydi, NFC, QR va biometrikani qo'llab-quvvatlaydi. Davlat sektorining barcha yangi kartalari uchun majburiy bo'ldi.
ATTO	Jamoat transporti uchun to'lov tizimi. Kontaktsiz to'lovni qo'llaydi (NFC, QR, biometrik). Toshkent, Andijon va boshqa shaharlarda qo'llaniladi.
Click	Eng yirik elektron to'lov platformalaridan biri. Xizmatlar uchun to'lovni, pul mablag'larini o'tkazishni, soliqlar va davlat bojlarini to'lashni qo'llab-quvvatlaydi.
Payme	Universal to'lov xizmati. Mobil ilova va veb orqali mavjud. Banklar bilan integratsiyalashgan, Uzcard va HUMO kartalarini qo'llab-quvvatlaydi.
Oson	Naqd pulsiz hisob-kitoblar uchun elektron hamyon va platforma. Kartalar o'rtasida pul

Nomi	Tavsif
	o'tkazish, tovarlar va xizmatlar uchun to'lash imkonini beradi.

2025-yil 1-mart holatiga ko'ra, O'zbekistonda 60,08 million masofaviy bank tizimlaridan (RBS) ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi mavjud bo'lib, ulardan 55,9 million nafari jismoniy shaxslardir va bu ko'rsatkichlar tobora ortib bormoqda.

Ko'rsatgich	Soni
Aholi	37,54 mln.
Masofaviy bank xizmatidan foydalanuvchilar	57,5 mln.
Jismoniy shaxslar	55,94 mln.
Yuridik shaxs va YATT	1,55 mln.
RBOning aholi orasiga kirib borishi	~153%
RBOning jismoniy shaxslar orasiga kirib borishi	~149%

O'zbekistonda raqamli moliyaviy xizmatlarning kirib borishi 100 foizdan oshgan, bu esa aholi tomonidan bunday xizmatlardan yuqori darajada foydalanayotganidan dalolat beradi. Bu bir shaxsning bir nechta hisob raqamiga ega bo'lishi yoki bir nechta bank xizmatlaridan foydalanishi mumkinligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday ko'rsatkichlar mamlakat moliya sektori yuqori darajada raqamlashtirilganidan dalolat beradi.

Raqamli moliyaviy xizmatlar O'zbekiston moliyaviy ekotizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ularning rivojlanishi nafaqat moliyaviy vositalardan foydalanishni osonlashtiradi, balki iqtisodiy barqarorlik va innovatsion o'sishga ham hissa qo'shadi.[4]

Raqamlashtirilgan moliyaviy mahsulotlarning rivojlanishi bilan birga yangi qonunchilik normalari va tartibga solish choralari zarurati ortib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, raqamlashtirilgan moliyaviy xizmatlar bozorda inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Mobil banking, fintech startaplar, blokcheyn va sun'iy intellekt kabi innovatsion texnologiyalar moliyaviy xizmatlarning qulay, tezkor va xavfsiz bo'lishiga xizmat qilmoqda. Biroq, bu jarayon bilan bog'liq muammolar – kiberxavfsizlik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va tartibga solish masalalari ham mavjud. Shu bois, raqamli moliyaviy xizmatlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun davlat organlari, banklar va fintech kompaniyalari o'zaro hamkorlikda ishlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardai PF-60 sonli “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni.
2. Toymuhamedov I., Elbusinova U., Sattorova N. “Bank va moliya bozorlari”. Darslik. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022.
3. Zaynalov J.R. va boshqalar “Moliya bozori”. Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020.
4. Abdullayev O.M., Fattaxov A.A., Axmedov K. “Raqamli iqtisodiyot”. O'quv qo'llanma. – T.: “LESSON PRESS”, 2020.